

Komposisi dan Kandungan Klorofil-a Fitoplankton serta Kaitannya dengan Kesuburan Perairan di Danau Singkarak

Amanda Rahmiati (2010422003) – Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas, Padang

Fitoplankton adalah golongan plankton yang mempunyai klorofil di dalam tubuhnya, biasa hidup di lapisan yang masih dapat terkena sinar matahari. Fitoplankton dapat membuat makanannya sendiri dengan mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik melalui proses fotosintesis dengan menggunakan bantuan sinar matahari. Dalam sel tumbuhan ada suatu pigmen aktif yang mempunyai peranan penting didalam proses berlangsungnya fotosintesis di perairan yaitu klorofil-a. Kandungan pigmen ini dapat dilakukan untuk mengetahui kesuburan perairan karna kandungan pigmen fotosintesis ini menggambarkan biomassa fitoplankton dalam suatu perairan. Penelitian mengenai komposisi dan struktur klorofil-a fitoplankton di Danau Singkarak menjadi penting untuk dikaji, disebabkan karena perairannya luas dan dimanfaatkan di berbagai bidang. Kegiatan pemanfaatan ini akan mempengaruhi kualitas perairan yaitu kesuburannya, sehingga penelitian ini dapat menjadi informasi dasar untuk pengelolaan danau. Selain itu, penelitian mengenai hal ini belum banyak dikaji baru-baru ini yang tentunya sudah banyak perubahan yang terjadi terkait dengan struktur komunitas fitoplankton di Danau Singkarak.

Klorofil merupakan salah satu parameter yang sangat menentukan produktivitas primer di perairan. Sebaran dan tinggi rendahnya kandungan klorofil sangat terkait dengan kondisi oseanografi suatu perairan. Klorofil sendiri terdiri dari tiga jenis yaitu klorofil-a, b dan c. Ketiga jenis klorofil ini sangat penting dalam proses fotosintesis tumbuhan. Kandungan yang paling dominan dimiliki oleh fitoplankton adalah klorofil-a. Oleh karena itu klorofil-a dapat dijadikan sebagai salah satu indikator kesuburan perairan. Klorofil-a merupakan pigmen aktif yang sangat penting dalam proses fotosintesis dan pembentukan bahan organik di perairan. Keberadaannya di dalam sel fitoplankton sangat menentukan kelangsungan rantai makanan dalam ekosistem. Kandungan klorofil-a telah lama digunakan sebagai metode mengukur biomassa fitoplankton untuk menduga berbagai bentuk kualitas di suatu perairan. Gupta 2014 mengatakan bahwa kandungan klorofil-a dalam suatu perairan dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesuburan perairan, sebagai indikator ukuran kualitas perairan, yaitu sebagai petunjuk ketersediaan nutrien di perairan serta sebagai indikator terjadinya eutrofikasi di suatu perairan. Boyer dkk., (2009) menambahkan bahwa klorofil-a telah digunakan sebagai indikator terhadap kualitas perairan, karena klorofil-a merupakan indikator bio-massa fitoplankton, dimana kandungannya menggambarkan secara menyeluruh efek dari berbagai faktor yang terjadi karena aktivitas manusia. Maka klorofil-a secara menyeluruh diduga dapat dijadikan sebagai indikator antara lain: 1) Indikator yang relevan yang dapat menggambarkan ekosistem; 2) sensitif terhadap pengendali ekosistem (*stressor*, khususnya masukan nutrien); 3) indikator untuk monitor perairan; dan 4) secara ilmiah dapat dipertahankan.

Provinsi Sumatera Barat memiliki lima buah danau berukuran besar. Kelima danau tersebut adalah Danau Singkarak (10.908 ha), Danau Maninjau (9.950 ha), Danau Diateh (3.500 ha), Danau Dibawah (1.400 ha), Danau Talang (500 ha). Diantara kelima danau tersebut danau Singkarak merupakan danau dengan ukuran terbesar dan termasuk danau terluas ke-2 di pulau Sumatera (Suryono, Nomosatryo dan Mulyana, 2006). Danau Singkarak dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan yaitu domestik, pertanian, industri rumah tangga, pariwisata, sebagai areal penangkapan ikan dan sumber energi. Kegiatan darat dan kegiatan laut di sekitar maupun di Danau

Singkarak ini akan mempengaruhi kualitas perairan yaitu kesuburan perairan. Menurut Linus dkk., (2016), kesuburan perairan biasanya dihubungkan dengan konsentrasi nutrien dalam badan perairan. Tinggi rendahnya kandungan klorofil-a memiliki keterkaitan dengan pasokan nutrien yang berasal dari darat. Di Danau Singkarak pada saat ini sudah mulai dikembangkan budidaya ikan sehingga kualitas dari produk hasil tangkapan dipengaruhi oleh kondisi kesuburan perairan. Fitoplankton mempunyai peranan penting bagi biota perairan salah satunya yaitu sebagai pakan alami bagi ikan. Sehingga kelayakan suatu perairan untuk kegiatan perikanan dapat diketahui dengan melihat komposisi fitoplankton dan kandungan klorofil. Kehidupan fitoplankton sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, walaupun kondisi perairan tidak menguntungkan bagi kehidupannya, namun komunitas fitoplankton masih dapat bertahan sehingga dapat digunakan sebagai indikator untuk jangka waktu yang panjang.

Fitoplankton atau kelompok plankton tumbuhan merupakan mikroorganisme fotosintetik yang hidup melayang dan perpindahannya dalam air dipengaruhi oleh arus air. Kepadatan dan diversitas fitoplankton dalam perairan dipengaruhi oleh kondisi fisika kimia air terutama adalah cahaya, kandungan CO₂ bebas, suhu, pH dan bahan hara (bahan nutrient). Banyaknya aliran masuk berupa sungai dan tingginya aktivitas manusia di sekeliling danau ini tentu akan berpengaruh terhadap kondisi fisika kimia air danau dan selanjutnya memberikan pengaruh pula terhadap komunitas fitoplankton yang hidup dalam danau (Munthe dan Aryawati, 2012). Apa saja jenis dan bagaimana struktur komunitas fitoplankton yang hidup sekitar aliran masuk dan keluar di zona litoral danau Singkarak masih terbatas informasinya. Selama rentang beberapa tahun setelah penelitian Arifin, Izmiarti dan Chairul (2015) sampai sekarang tentu sudah banyak perubahan yang terjadi terkait dengan struktur komunitas plankton secara umum dan fitoplankton secara khusus di Danau Singkarak. Perubahan tersebut diduga oleh perubahan kondisi fisika-kimia air terhadap biota air lainnya, diantaranya keberadaan fitoplankton sehingga penelitian ini perlu dilakukan kembali dengan tujuan untuk mengetahui komposisi dan struktur komunitas fitoplankton di Danau Singkarak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang keberadaan komunitas fitoplankton di Danau dan sebagai informasi dasar untuk pengelolaan danau.

Penelitian mengenai komposisi dan kandungan klorofil-a fitoplankton serta kaitannya dengan kesuburan perairan di Danau Singkarak perlu dilakukan. Klorofil-a merupakan pigmen penting fotosintesis pada plankton. Penelitian mengenai pigmen ini tentu akan sangat diperlukan untuk mengetahui komunitas fitoplankton dalam suatu perairan. Klorofil-a dapat dijadikan indikator bio-massa fitoplankton yang menggambarkan secara menyeluruh efek dari berbagai faktor yang terjadi pada suatu perairan. Penelitian ini dilakukan di Danau Singkarak dikarenakan dewasa ini Danau Singkarak sudah mulai dikembangkan sebagai area pembudidayaan ikan sehingga penelitian mengenai kualitas perairan yaitu kesuburan perairan yang akan mempengaruhi kehidupan ikan sangat perlu dikaji. Selain itu, penelitian mengenai komposisi dan kandungan klorofil-a fitoplankton serta kaitannya dengan kesuburan perairan di Danau Singkarak perlu dilakukan karena belum banyak penelitian mengenai hal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adani, N. G., Hendrarto, B., & Muskanonfola, M. R. (2013). Kesuburan perairan ditinjau dari kandungan klorofil-a fitoplankton: studi kasus di Sungai Wedung, Demak. *Management of Aquatic Resources Journal (MAQUARES)*, 2(4), 38-45.
- Adiwilaga, E. M., Harris, E., & Pratiwi, N. T. (2012). Hubungan antara kelimpahan fitoplankton dengan parameter fisik-kimiawi perairan di Teluk Jakarta. *Jurnal Akuatika*, 3(2).

- Ananda, Y., Restu, I. W., & Ekawaty, R. (2019). Status Tropik dan Struktur Komunitas Fitoplankton di Danau Beratan, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. *Jurnal Metamorfosa*, 6(1), 58-66.
- Arifin, S. M., Izmiarti, I., & Chairul, C. (2015). Komunitas Fitoplankton di Sekitar Sungai Utama Di Zona Litoral Danau Singkarak, Provinsi Sumatera Barat. *Natural Science: Journal of Science and Technology*, 4(3).
- Boyer, J. N., Kelbe, C. R., Ortner, P. B., & Rudnick, D. T. (2009). Phytoplankton Bloom Status: Chlorophyll-a Biomass as an Indicator of Water Quality Condition in the Southern Estuaries of Florida. *USA. Ecological Indicators*, 9(6), 56-67.
- Minsas, S., Zakaria, I. J., & Nurdin, J. (2013). Komposisi dan Kandungan Klorofil-a Fitoplankton Pada Musim Timur Dan Barat di Estuari Sungai Peniti, Kalimantan Barat. *Prosiding SEMIRATA 2013*, 1(1).
- Fitra, F., Zakaria, I. J., & Syamsuardi, S. (2013). Produktivitas Primer Fitoplankton di Teluk Bungus. *Prosiding SEMIRATA 2013*, 1(1).
- Garini, B. N., Suprijanto, J., & Pratikto, I. (2021). Kandungan Klorofil-a dan Kelimpahan di Perairan Kendal, Jawa Tengah. *Journal of Marine Research*, 10(1), 102-108.
- Gupta, M. (2014). A new trophic state index for lagoons. *Journal of Ecosystems*, 2014.
- Hajjir, S., Nurdin, J., & Dharma, A. (2015). Komunitas Fitoplankton dan Kandungan Pestisida di Danau Dibawah Kabupaten Solok Sumatera Barat. *Natural Science: Journal of Science and Technology*, 4(2).
- Linus, Y., Salwiyah & Irawati, N. (2016). Status kesuburan perairan berdasarkan kandungan klorofil-a di Perairan Bungkutoko Kota Kendari. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Perairan*, 2(1), 101-111.
- Marlian, N., Damar, A., & Effendi, H. (2015). Distribusi Horizontal Klorofil-a Fitoplankton Sebagai Indikator Tingkat Kesuburan Perairan di Teluk Meulaboh Aceh Barat. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 20(3), 272-279.
- Merina, G., & Afrizal, S. (2014). Komposisi dan Struktur Komunitas Fitoplankton di Danau Maninjau Sumatera Barat. *Jurnal Biologi UNAND*, 3(4).
- Munthe, Y. V., & Aryawati, R. (2012). Struktur komunitas dan sebaran fitoplankton di perairan sungsang Sumatera Selatan. *Maspari Journal: Marine Science Research*, 4(1), 122-130.
- Suryono, T., S. Nomosatryo., & E. Mulyana. 2006. *Tingkat Kesuburan Danau Singkarak, Padang, Sumatera Barat*. Pusat Penelitian Limnologi – LIPI.